

AUTOR: Francisco José Tejada Hernández

ORCID: 0009-0008-7228-1610

ID Dialnet: 4445844

DEPARTAMENTO: Ciencias Jurídicas Básicas (Área de Derecho Romano).

UNIVERSIDAD: Universidad de Sevilla.

TÍTULO: Los "publicani" a la luz de la Epigrafía de los naufragios

CATEGORÍA: Artículo

REVISTA: "Annaeus". Anales de la Tradición Romanística

VOLUMEN: 13

EDITORIAL: El Giraltillo

LUGAR Y FECHA DE PUBLICACIÓN: Sevilla, 2016

ISSN: 1699-7301

PÁGINAS: 95-130

DOI: 10.5281/zenodo.14756276